

INTERNETDA MAQSADLI AUDITORIYA TADQIQI VA U BILAN ISHLASH YO'NALISHLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6371556>

Komilova Shoira Zafar qizi

O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada internetda maqsadli auditoriya to'plash haqida ma'lumotlar, bu haqida ishlab chiqilgan bir qator ko'rsatma va yangiliklar hamda auditoriyani tahlil qilish haqida ma'lumotlar berilgan. Auditoriya ustida bir qator tadqiqotlar va ular bilan ishlash uchun yo'nalishlar ko'rsatilgan.*

Kalit so'zlar: *maqsadli auditoriya, ijtimoiy tarmoqlar, Google, media, ijtimoiy tarmoqlar marketing, blog.*

Ijtimoiy taqmoqdagi maqsadli auditoriyangiz haqida aniq tushunchani rivojlantirish ijtimoiy media ma'lumotlar sotuvchisi ya'ni yetkazib beruvchisi sifatida qiladigan eng muhim omil bo'lishi mumkin. Maqsadli auditoriyangiz ijtimoiy media strategiyangizning barcha elementlarini xabardor qiladi. Buni ko'rib chiqishdan oldin bir maslahat: Sizning maqsadli auditoriyangiz "hamma" hisoblanmaydi (agar siz Google bo'lmasangiz). Ijtimoiy media auditoriyangizni aniqlashda sizning vazifangiz o'z o'rningizni aniqlash va tushunishdir, shunda siz uni boshqarishingiz mumkin. Auditoriya tadqiqoti sizga tegishli kontent, xabarlar va reklamalarni yaratishga yordam beradi. Bularning barchasi yuqori konversiya stavkalari va yaxshi ijtimoiy media muvaffaqiyatga olib kelishi mumkin. Albatta, bu barcha ijtimoiy sotuvchilar va marketolog hamda journalist-blogger uchun asosiy ko'rsatkichlardir.

Ijtimoiy tarmoqning maqsadli auditoriyasi - bu ijtimoiy tarmoqdagi sizning sahifangiz bilan bog'lanmoqchi bo'lgan odamlarning aniq guruhi. Ular sizning kontentingiz, mahsulotingiz yoki xizmatlaringizga qiziqishi mumkin bo'lgan odamlardir. Ular, ehtimol, demografik va xatti-harakatlar kabi umumiy xususiyatlar bilan birlashtirilgan. Maqsadli auditoriya ta'rifini ishlab chiqayotganda, aniqlik kiritishdan qo'rqmang. Siz ming yilliklar yoki yolg'iz otalar kabi keng toifalardan boshlashingiz mumkin. Ammo ijtimoiy media auditoriyasini yaxshi tadqiq qilish sizga batafsilroq ma'lumot olishga imkon beradi. Ijtimoiy media auditoriyasini o'rganish murakkab emas. Bu, asosan, ta'sir doirangizni kengaytirganda, diqqatni toraytirish bilan bog'liq. Ijtimoiy media auditoriyasining bepul tadqiqot shablonini yaratdik, bu sizning tadqiqotingiz davomida o'rgangan barcha ma'lumotlarni kuzatib borishingizga yordam beradi.

1. Mavjud mijozlaringiz va ijtimoiy media auditoriyasi haqida ma'lumotlarni to'plang. Ijtimoiy tarmoqlarda siz bilan kim ko'proq muloqot qilishni xohlaydi? Sizdan allaqachon sotib olgan, sizni kuzatib borayotgan va sizning xabarlaringiz bilan muloqot qiladigan odamlardan boshlang. Siz ko'rib chiqishingiz mumkin bo'lgan ba'zi ma'lumotlar nuqtalari:

Yosh: Bu erda siz juda aniq bo'lishingiz shart emas. Ijtimoiy media maqsadli auditoriyangiz yoki ularning avlodi hayotning qaysi o'n yilligini o'rganishga e'tibor qarating.

Joylashuv (va vaqt mintaqasi): Sizning ijtimoiy media auditoriyangiz dunyoning qayerida yashaydi? Bu sizga qaysi geografik hududlarni maqsad qilib qo'yish kerakligini tushunishga yordam beradi. Shuningdek, siz mijozlarga xizmat ko'rsatish va savdo vakillarining onlayn bo'lishi uchun qaysi soatlar muhimligini bilib olasiz. Eng yaxshi ko'rinishni ta'minlash uchun ijtimoiy reklama va postlaringizni qachon rejalashtirishingiz kerak.

Til: maqsadli auditoriyangiz qaysi tilda gaplashadi? Bu sizning tilingiz deb o'ylamang. Va ular hozirgi jismoniy joylashuvining dominant tilida gaplashadi deb o'ylamang.

Quvvat va tartiblarni sarflash: Ijtimoiy media saytlari uchun maqsadli auditoriyangiz qancha pul sarflashi kerak? Ular sizning narx kategoriyangizdagi xaridlarga qanday yondashadilar? Ularda siz hal qilishingiz kerak bo'lgan aniq moliyaviy muammolar yoki imtiyozlar bormi?

Qiziqishlar: maqsadli auditoriyangiz nima qilishni yaxshi ko'radi? Ular qanday teledasturlarni tomosha qilishadi? Ular yana qanday korxonalar bilan hamkorlik qiladilar?

Qiyinchiliklar: Sizning ijtimoiy media auditoriyangiz qanday og'riqli nuqtalar bilan shug'ullanadi? Ushbu va shunga o'xshash savollarga javob toping.

Hayot bosqichi: Sizning ijtimoiy media maqsadli auditoriyangiz kollej talabalarini o'z ichiga oladimi? Yangi ota-onalarmi? O'smirlarning ota-onalari? Pensionerlarmi?

B2B kompaniyalari ham quyidagilarni hisobga olishlari kerak:

Biznes hajmi: Qaysi turdagi korxonalar sizdan xarid qiladi va siz bilan shug'ullanadi? Ular startaplarmi yoki korporativ darajadagi brendlarmi?

Xarid qilish to'g'risida qaror kim qabul qiladi: Siz bosh direktorni maqsad qilganmisiz? CTO? Ijtimoiy marketing menejeri?

Ijtimoiy media tahlillari bu ma'lumotlarning ko'pini beradi. Facebook Audience Insights ayniqsa foydali bo'lishi mumkin. Sizning shaxsiy mijozlar ma'lumotlar bazasi ham ko'plab ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin. Sizning umumiy mijozlar demografiyasi ijtimoiy media saytlari uchun maqsadli auditoriyangizga mos keladi deb o'ylay olmaysiz. Ammo sizdan kim xarid qilayotganini tushunish ijtimoiy kanallaringizga kim ko'proq qiziqish bildirishini tushunishga yordam beradi. Agar siz

hali yo'q bo'lsangiz, hozir UTM kodlarini qo'lda yoki Hootsuite kabi ijtimoiy media boshqaruv platformasidan foydalangan holda ijtimoiy postlarga kiritish uchun ajoyib vaqt bo'ladi. Bu sizga Google Analytics yordamida kontentingizga kim bosganligi haqida ma'lumot to'plash imkonini beradi.

2. Brendingiz haqidagi suhbatlarni topish uchun ijtimoiy tinglashdan foydalaning

Ijtimoiy tinglash biznesingiz, sohangiz va mahsulotlaringiz haqidagi suhbatlarni ochishning asosiy usuli hisoblanadi. Tegishli kalit so'zlar va hashtaglarni kuzatib borish, hatto siz teglanmagan bo'lsangiz ham, odamlar siz va sizning raqobatchilaringiz haqida onlayn nima deyishlarini ochib beradi.

Ushbu ijtimoiy xabarlariga javob berish - bu sizning maqsadli auditoriyangizni ijtimoiy tarmoqlarda topishning ajoyib usuli, hatto ular sizni hali kuzatib borishmasa ham. Shuningdek, ijtimoiy media auditoriyasini chuqurroq o'rganish uchun ijtimoiy tinglashdan foydalanishingiz mumkin. Kalit so'zlar va hashtaglarni kuzatib borganingizda, auditoriyangiz foydalanadigan boshqa tegishli hashtaglarni topishingiz mumkin. Keyinchalik tegishli foydalanuvchilarga kirishni kengaytirish uchun ushbu hashtaglarni ijtimoiy postlaringizga qo'shishni sinab ko'rishingiz mumkin.

3. Auditoriyangiz qaysi ijtimoiy kanallardan foydalanishini o'rganing. Endi siz tomoshabinlaringiz kim bo'lishi mumkinligini va ular onlaynda nima haqida gaplashayotganini tushunasiz. Shunday qilib, ular allaqachon ijtimoiy tarmoqlarda o'z vaqtlarini qayerda o'tkazayotganini aniqlash vaqti keldi. Ushbu ma'lumotni topish uchun bir nechta vositalardan foydalanishingiz mumkin. Brandwatch tomonidan ishlab chiqilgan Hootsuite Insights: Qidiruv satriga biznesingizga tegishli atamalar birikmasini kiriting. Mantiqiy mantiqdan foydalanib, bu erda juda batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Keyin qidiruvingiz uchun eng yaxshi saytlar, hashtaglar va mualliflar ekanligini bilish uchun pastga aylantiring.

Siz dunyodagi barcha vaqt va pulingizni eng yaxshi kontentni ishlab chiqarishga sarflashingiz mumkin, ammo agar u to'g'ri auditoriyaga erisha olmasa, barchasi behuda ketadi. Shunday qilib, marketing materiallariga barcha kuch, vaqt va resurslarni sarflashdan oldin, maqsadli auditoriyangizni aniqlab olish, ularga qanday qilib samarali erishishni aniqlash va ular sizning kontentingizni jozibador deb topishlarini aniqlash yaxshidir. Sizning biznesingiz uchun to'g'ri auditoriyani topish sizning ideal mijoz mezoningizga kirmaydigan odamlarga eshiklarni yopayotganingizni anglatmaydi. Buning o'rniga, maqsadli auditoriya tadqiqoti sizning marketing resurslaringiz va brend xabaringizni boshqa auditoriya segmentlariga qaraganda sizdan sotib olish ehtimoli ko'proq bo'lgan ma'lum bir demografikaga yo'naltirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Webster, J. G., & Lin, S. F. (2002). The Internet audience: Web use as mass behavior. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 46(1), 1-12.
2. Barwise, P., Elberse, A., & Hammond, K. (2002). *Marketing and the Internet: a research review* (pp. 01-801). London: London Business School.
3. Solidjonov, D. Z. (2021). The impact of social media on education: advantage and disadvantage. *Экономика и социум*, (3-1), 284-288.
4. Solidjonov, D., & Arzikulov, F. (2021). WHAT IS THE MOBILE LEARNING? AND HOW CAN WE CREATE IT IN OUR STUDYING?. *Интернаука*, (22-4), 19-21.
5. Hamill, J. (1997). The Internet and international marketing. *International marketing review*.